

CERTIFICATE

TA'LIM FIDOYILARI

Umirzakova Nargiza Akmalovna

RESPUBLIKA ILMIY-USLUBIY JURNALIDA

QADIMGI SHARQ FALSAFASI

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANADI

Bosh muharrir: A.A. Abdurahmonov

Яндекс

@mail

Google

2023/MAY